

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК 616.8-009.7-039.13-616.718.192:616.8

Aripova Maftuna Khurramovna
Xaydarov Nodirjon Kadirovich
Toshkent davlat stomatologiya instituti

NEUROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN
AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731016>

ANNOTATSIYA

Orqa og'rig'i - har xil zo'ravonlikdagi umurtqa pog'onasidagi patologik o'zgarishlar fonida rivojlanadigan turli xil og'riq sindromlari. Orqa og'rig'ining tarqalishi juda yuqori: statistik ma'lumotlarga ko'ra, odamlarning 80 foizi hayot davomida turli intensivlikdagi bel og'rig'ini boshdan kechirishadi va surunkali bel og'rig'i aholining taxminan uchdan birida uchraydi. Rivojlangan mamlakatlarda bel og'rig'ining yillik chastotasi kattalar aholisining 5,0 dan 7,0% gacha [43]. Rossiya tibbiyot adabiyotida "bel og'rig'i" atamasi an'anaviy ravishda "bel osteoxondrozi", "dorsopatiya", "dorsalgia" va "radikulopatiya" kabi kasalliklarning xalqaro tasnifida, 10-reviziyada (ICD-10) aniqlangan bir qator nozologik shakllar bilan bog'liq.

Dorsopatiyalar (ICD-10 bo'yicha M40-M54 kodlari) asosan og'riq sindromi bilan birga keladigan mushak-skelet tizimi va birlashtiruvchi to'qimalar kasalliklarining katta guruhini ifodalaydi. Etiologik jihatdan dorsopatiyalar umurtqa pog'onasi, paravertebral mushaklar va ligamentli apparatlarning o'ziga xos bo'lmagan degenerativ-distrofik o'zgarishlari va o'ziga xos shikastlanishlar, shu jumladan o'smalar, metastatik jarayonlar, travmatik shikastlanishlar va yuqumli kasalliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin.

Kalit so'zlar: og'riq sindromi, yallig'lanish kasalliklari, dorsopatiya, mushak-tonik sindromi.

Арипова Мафтуна Хуррамовна
Хайдаров Нодиржон Кадилович

Ташкентский государственный стоматологический институт

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С ДОРСОПАТИЯМИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ МАТКИ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

АННОТАЦИЯ

Боли в спине представляют собой разнообразные болевые синдромы, формирующиеся на фоне патологических изменений позвоночника различной выраженности. Распространённость болей в спине чрезвычайно высока: по статистике, до 80% людей в течение жизни испытывают боль в нижнем отделе позвоночника разной интенсивности, а хронические боли в спине выявляются примерно у трети населения. Ежегодная заболеваемость болями в спине в развитых странах составляет от 5,0 до 7,0% взрослого населения [43]. В отечественной медицинской литературе термин «боль в спине» традиционно ассоциируется с рядом нозологических форм, обозначенных в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), таких как «поясничный остеохондроз», «дорсопатия», «дорсалгия» и «радикулопатия».

Дорсопатии (коды M40–M54 по МКБ-10) представляют собой обширную группу заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани сопровождающиеся главным образом болевым синдромом. Этиологически дорсопатии могут обуславливаться как неспецифическими дегенеративно-дистрофическими изменениями позвоночника, паравертбральных мышц и связочного аппарата, так и специфическими поражениями, включая опухоли, метастатические процессы, травматические повреждения и инфекционные заболевания.

Ключевые слова: болевой синдром, воспалительные заболевания, дорсопатии, мышечно-тонический синдром.

Aripova Maftuna Khurramovna
Xaydarov Nodirjon Kadirovich
Tashkent State Dental Institute

PECULIARITIES OF THE COURSE OF PAIN SYNDROME IN WOMEN WITH DORSOPATHY IN ONCOLOGICAL
PATHOLOGY OF THE UTERUS IN NEUROLOGICAL PRACTICE

ANNOTATION

Back pain is a variety of pain syndromes that develop against the background of pathological changes in the spine of varying severity. The prevalence of back pain is extremely high: according to statistics, up to 80% of people experience pain in the lower spine of varying intensity during their lifetime, and chronic back pain is detected in about a third of the population. The annual incidence of back pain in developed countries ranges from 5.0 to 7.0% of the adult population [43]. In domestic medical literature, the term "back pain" is traditionally associated with a number of

nosological forms designated in the International Classification of Diseases, 10th revision (ICD-10), such as "lumbar osteochondrosis", "dorsopathy", "dorsalgia" and "radiculopathy".

Dorsopathies (codes M40–M54 according to ICD-10) are a large group of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue, mainly accompanied by pain syndrome. Etiologically, dorsopathies can be caused by both non-specific degenerative-dystrophic changes in the spine, paravertebral muscles and ligamentous apparatus, and specific lesions, including tumors, metastatic processes, traumatic injuries and infectious diseases.

Keywords: pain syndrom, inflammatory diseases, dorsopathies, muscular-tonic syndrome.

Актуальность. Боль в спине — одна из актуальных проблем в неврологии — ежегодно регистрируется у 15-25% взрослого населения страны. В возрасте от 30 до 45 лет боли в спине являются одной из наиболее частых причин потери трудоспособности [1]. При этом только 40% больных обращаются за врачебной помощью. Известно также, что у трети пациентов впоследствии острая боль переходит в хроническую, которая сохраняется более 12 недель [2]. Наиболее частой причиной боли в спине являются дорсопатии. Дорсопатии — группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, ведущим симптомокомплексом которых является боль в туловище и конечностях невисцеральной этиологии.

Большое количество заболеваний, имеющих различную этиологию и патогенез, на разных этапах своего развития могут иметь схожее клиническое проявление — боль в нижней части спины и протекать под маской различных вариантов дорсопатий. Далеко не все они связаны с дегенеративно-дистрофическими процессами в позвоночно-двигательном сегменте и миофасциальными нарушениями. Целый ряд онкологических заболеваний может протекать с поражением позвоночника как первичных, так и вторичных. Что в свою очередь вызывает клиническую картину, схожую с симптомами дорсопатий, однако требующую совершенно иной лечебной тактики. Латентное течение онкологических заболеваний, отсутствие должной диспансеризации населения, недообследование, на первый взгляд «легких» пациентов может привести к серьезным диагностическим ошибкам, и как следствие, к неправильному лечению, со всеми вытекающими отсюда непоправимыми для здоровья пациента последствиями.

В отдельных работах рассматривается возможность реализации подобных механизмов дорсопатий также и при патологии женской половой сферы, в частности, при

новообразованиях матки (Водопьянов Н.П., 2019; Терешкина Е.И., 2020). Рядом исследователей высказывается мнение, что новообразования в матке чаще развиваются у женщин с неполноценностью адаптивно-приспособительных реакций организма, которые в свою очередь также могут служить основой для формирования и проявления дорсопатий (Mallow R.M. et al., 2011; Rudy T.E. et al., 2016). Вместе с тем, работы по комплексному изучению особенностей клинической картины дорсопатий при онкологической патологии матки отсутствуют, а результатов по опыту применения патогенетически-обоснованных лечебных программ при данной патологии не имеются.

На основании классификации ISAP от 2019 года, различают два варианта развития болевого синдрома: первичный и вторичный. При первичном (к которому относится синдром хронической боли) боль является хронической и этиологический фактор при этом сложно определить. Вторичный вариант определяется как висцеральная боль, которая возникает в результате механических, сосудистых и воспалительных изменений [3, 25].

В основе формирования хронического болевого синдрома лежит дисбаланс между ноциптивной и антиноциптивной системы, которые может возникнуть при долгом игнорировании болевых ощущений или неправильной терапии основной патологии (в том числе болевого синдрома). В результате этого имеет место снижение порога боли и активации ноциптивной системы, которая представлена свободными периферическими окончаниями сенсорных нервных волокон типа А (миелинизированные) и С (немиелинизированные). В результате активации данной системы происходит рост числа рецепторов, связанных с волокнами типа С, которые ответственные за передачу хронических болевых импульсов и как следствие развивается периферическая сенсибилизация [39].

Рисунок 1. Механизм хронизации болевого синдрома

В основе нейропатического компонента хронической боли лежит нарушение порога электрической возбудимости ноциптивной системы, активации «спящих» ноцицепторов,

патологические импульсы из демиелинизированных участков, а также снижение тормозных механизмов [8, 22, 24, 27].

В дополнении к нейропатическому компоненту, при длительном болевом процессе может вовлекаться и мышечный

компонент, в результате чего могут развиваться различные миофасциальные синдромы, создавая тем самым порочный круг. Миофасциальные синдромы могут возникать на любом этапе заболевания, болевой синдром из-за вовлечения тазовой мускулатуры и периферических нервов, болевой синдром может не только сохраняться, но даже и усиливаться.

Проведена клиничко-неврологическая характеристика среди 167 женщин с болевым синдромом в пояснично-крестцовой, тазовой и ягодичной области разной степени интенсивности разделенных на основную группу (n=56), в группу сравнения (n=71) и контрольную группу (n=40).

При анализе клинических данных, полученных на этапе первичного осмотра и опроса пациентов, включённых в исследование, были выделены наиболее часто встречающиеся жалобы и физикальные проявления, свидетельствующие о нарушении опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата. Одним из ведущих симптомов оказалось повышение тонуса мышц-разгибателей спины, зафиксированное у 56,3% обследованных, что отражает наличие выраженного мышечно-тонического синдрома. Сопоставимая по частоте группа симптомов – это

экстравертебральные мышечно-тонические проявления (55,7%), что указывает на системный характер патологического процесса и вовлечение не только локальных, но и отдалённых мышечных групп, что часто сопровождается формированием триггерных точек и хронической миофасциальной боли. У 44,3% пациентов диагностированы вертебральные деформации, включая уплощение поясничного лордоза, сколиотические искривления и признаки кифотической трансформации. Эти изменения, как правило, сопровождаются нарушением статики позвоночника и перераспределением нагрузки на межпозвоночные диски и дугоотростчатые суставы, что может приводить к ускоренной дегенерации.

Ограничение подвижности в пояснично-крестцовом отделе позвоночника было отмечено у 26,3% обследованных. Этот признак отражает снижение функциональной подвижности позвоночного сегмента, что может быть связано как с болевым синдромом, так и с фиброзно-дегенеративными изменениями в фасеточных суставах и связочном аппарате. Сопутствующее напряжение паравертебральных мышц, наблюдаемое у ряда пациентов, также подтверждает наличие функционального блока.

Рисунок 2. Характеристика жалоб пациентов

Иррадиация болевого синдрома в нижнюю конечность зафиксирована у 28,1% пациентов, а в область паха – у 17,4%. Эти данные свидетельствуют о вероятной компрессии корешков спинномозговых нервов на различных уровнях, чаще всего в поясничном и верхнекрестцовом отделах. В частности, иррадиация в ногу типична для поражения корешков L4–S1, тогда как болевой синдром в паховой области может быть обусловлен вовлечением корешков L1–L3 или нервов поясничного сплетения. Корешковая симптоматика – включая гипестезии, парестезии и снижение рефлексов – была выявлена у 25,1% пациентов, что дополнительно подтверждает наличие радикулопатического компонента в клинической картине.

Мышечно-тонический синдром встречался достоверно чаще у женщин с онкологической патологией матки (40,9%) по сравнению с пациентками других групп ($p=0,020$). Данный феномен может быть обусловлен как прямым влиянием хронического болевого синдрома на двигательную систему, так и психоэмоциональными нарушениями, нередко сопутствующими онкологическим заболеваниям, которые усиливают центральную сенситизацию и способствуют устойчивому повышению мышечного тонуса. Аналогично, вертебральные деформации также чаще регистрировались у пациенток основной группы (40,5%) по сравнению с контрольной (28,4%) и сравнительной (31,1%) ($p=0,028$).

Ограничение подвижности позвоночника наблюдалось у всех трёх групп на сопоставимом уровне, без статистически значимой разницы ($p=0,600$), что говорит о том, что данный симптом универсальный и использовать его в качестве дифференциального критерия не целесообразно.

Наиболее наглядные различия были зафиксированы при анализе корешковой симптоматики и симптомов натяжения. В обеих категориях наивысшая частота выявлена в контрольной группе: 50,0% и 48,5% соответственно. В основной и сравнительной группах эти показатели достоверно ниже (корешковая симптоматика – 31,0% и 19,0%; симптомы натяжения – 30,3% и 21,2%; $p<0,001$), что подтверждает менее выраженное вовлечение периферических структур у пациенток с патологией матки.

Заключение: Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой распространённости мышечно-тонических, в том числе экстравертебральных, нарушений, сопровождающихся выраженными вертебральными деформациями и признаками вовлечения периферической нервной системы. Структура жалоб и объективных данных подчёркивает мультифакторный характер патологии и необходимость комплексного междисциплинарного подхода в диагностике и последующем лечении.

Список литературы

1. Anaf V, Chapron C, El Nakadi I et al. Pain, mast cells, and nerves in peritoneal, ovarian, and deep infiltrating endometriosis. *Fertil Steril* 2006; 86 (5): 1336–43.
2. Anaf V, Simon P, El Nakadi I et al. Hyperalgesia, nerve infiltration and nerve growth factor expression in deep adenomyotic nodules, peritoneal and ovarian endometriosis. *Hum Reprod* 2002; 17 (7): 1895–900.
3. Aziz Q, Giamberardino MA, Barke A, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic secondary visceral pain. *Pain*. 2019 Jan;160(1):69-76. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001362.
4. Benyamin R.M. et al. // *Pain Physician*. 2012. V. 15. № 4. P. E363.
5. Berkley KJ, Dmitrieva N, Curtis KS, Papka RE. Innervation of ectopic endometrium in a rat model of endometriosis. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004; 101 (30): 11094–8. Epub 2004.
6. Berkley KJ, Rapkin AJ, Papka R.E. The pains of endometriosis. *Science* 2005; 308 (5728): 1587–9.
7. Carey TS, Garrett JM, Jackman A, Hadler N. Recurrence and care seeking after acute back pain: results of a long-term follow-up study. North Carolina Back Pain Project. *Medical Care*. 1999;37(2):157-164. <https://doi.org/10.1097/00005650-199902000-00006>
8. Cummins TR, Rush AM. Voltage-gated sodium channel blockers for the treatment of neuropathic pain. *Expert Rev Neurother* 2007; 7 (11): 1597–612.
9. Daniels J.P., Khan K.S. // *BMJ*. 2010. V. 341. P. c4834.
10. EAU guidelines on chronic pelvic pain 2012.
11. Engeler D, Baranowski AP, Borovicka J, et al. EAU guidelines on chronic pelvic pain. *EAU Guidelines*. EAU Annual Congress. Copenhagen; 2018. 84 p
12. Fall M, Baranowski AP, Fowler CJ et al. European Association of Urology. EAU guidelines on chronic pelvic pain. *Eur Urol* 2004; 46 (6): 681–9.
13. Gunter J. Chronic pelvic pain: an integrated approach to diagnosis and treatment. *Obstet Gynecol Surv* 2003; 58 (9): 615–23.
14. Hahn L. Chronic pelvic pain in women. A condition difficult to diagnose – more than 70 different diagnoses can be considered. *Lakartidningen* 2001; 98 (15): 1780–5.
15. IASP. International Association for the study of pain «Pain terms» glossary. *Pain* 1986; 44–8 (Suppl. 3): 175–9.
16. Jarrell J.F. et al. // *Obstet. Gynaecol. Can.* 2005. V. 27. № 8. P. 781
17. Latthe P. et al. // *BMJ*. 2006. V. 332. № 7544. P. 749
18. Lippman S.A. et al. Uterine fibroids and gynecologic pain symptoms in a population-based study // *Fertil Steril*. 2003; 80: 1488. [PMID: 14667888].
19. Lipscomb GH, Ling FW. Chronic pelvic pain. *Med Clin North Am* 1995; 79 (6): 1411–25.
20. Lund I, Lundeberg T. Aspects of pain, its assessment and evaluation from an acupuncture perspective. *Acupunct Med* 2006; 24 (3): 109–17.
21. Manchikanti L. et al. // *Pain Physician*. 2012. V. 15. № 3. P. E199.
22. Million M, Wang L, Adelson DW et al. Pregabalin decreases visceral pain and prevents spinal neuronal activation in rats. *Gut* 2007; 56 (10): 1482–4.
23. Misra SC, Pandey RM. Efficacy of drotaverine in irritable bowel syndrome: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. *Am J Gastroenterol* 2000; 95: 2544 (Abs 455)
24. Moalem G, Tracey DJ. Immune and inflammatory mechanisms in neuropathic pain. *Brain Res Rev* 2006; 51 (2): 240–64. Epub 2006.
25. Nicholas M, Vlaeyen JWS, Rief W et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic primary pain. *Pain*. 2019 Jan;160(1):28-37. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001390.
26. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Initial Management of Chronic Pelvic Pain 2005; Guideline 41.
27. Scholz J, Woolf CJ. The neuropathic pain triad: neurons, immune cells and glia. *Nat Neurosci* 2007; 10 (11): 1361–8.
28. Vleeming A. et al. // *Eur. Spine J*. 2008. V. 17. № 6. P. 794. // Ortiz D. // *Am. Fam. Physician*. 2008. V. 77. № 11. P. 1535.
29. Wesselmann U. Clinical characteristics and pathophysiology of pelvic pain in women. *Schmerz* 2002; 16 (6): 467–75.
30. Wolsko PM, Eisenberg DM, Davis RB, Kessler R, Phillips RS. Patterns and perceptions of care for treatment of back and neck pain: results of a national survey. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2003;28(3):292-298. <https://doi.org/10.1097/01.BRS.0000042225.88095.7C>
31. Zondervan K.T. et al. // *Br. J. Obstet. Gynaecol.* 1999. V. 106. P. 1149.
32. Адамьян Л.В., Шаров М.Н., Сонова М.М. и др. Новый взгляд на хроническую тазовую боль в гинекологической практике. Эффективная фармакотерапия. Неврология и психиатрия. 2013; 3 (32): 24–9.
33. Батышева Т.Т., Шварц Г.Я. Диагностика и лечение болей в спине у женщин в постменопаузальном периоде. // *Лечащий врач*. – 2002. - № 12.
34. ВОЗ. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. Том 3. Алфавитный указатель. Всемирная организация здравоохранения, 1995. Пер. с англ. М.: Медицина; 2003.
35. Данилов А.Б. Нейропатическая боль. М.: Нейромедиа, 2003.
36. Насонов Е.Л. Международная декада, посвященная костно-суставным нарушениям (The Bone and Joint Decade 2000—2010). *Русский медицинский журнал*. 2000;8(9):369-371.
37. Ниаури Д.А., Попов Э.Н., Русина Е.И. и др. Опыт применения ангиопротекторов (Гинкор-Форт) в лечении больных с синдромом хронических тазовых болей. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2003; 2 (6): 32–5.
38. Решетняк В.К., Кукушкин М.Л. Боль: физиологические и патофизиологические аспекты. В кн.: Б.Б.Мороз (ред.). Актуальные проблемы патофизиологии (избранные лекции). М.: Медицина, 2001.
39. Стеняева Н. Н., Аполихина И.А. Хроническая тазовая боль: психосоматические аспекты. *Consilium Medicum*. 2012; 6 (14): 19–21.
40. Стрижаков А. Н., Давыдов А. И. Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты. М.: Медицина, 1996.
41. Хирургическое лечение синдрома тазовых болей в гинекологической клинике / Под ред. Г.А.Савицкого, Р.Д.Иванова, И.Ю.Щеглова и др. СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2003.
42. Хроническая тазовая боль. Руководство для врачей. Под ред. А.Н.Белова, В.Н.Крупина. М.: Антидор, 2007.
43. Olsson, C. Catastrophizing during and after pregnancy: associations with lumbopelvic pain and postpartum physical ability / C. Olsson, W. Grooten, L. Nilsson-Wikmar et al. // *Phys Ther.* - 2012. - Vol. 92. - N. 1.-P. 49-57.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000